

ディレイ回路モデルでの単振動・正弦波モデルの実現方法

木原 範昭 (Noriaki Kihara)

WF System Co., Ltd.

大阪大学 基礎工学部 卒業

2026 年 4 月 研究ノート

DOI: [10.5281/zenodo.19534349](https://doi.org/10.5281/zenodo.19534349)

概要

前稿 [?] で構成したディレイ回路モデルは、クラス $A = \{I, \bar{I}\}$ と反転 (NOT) 演算のみを用いたため、矩形波の振動しか表現できなかった。本稿では、前稿 [?] で導入したスーパークラス、メタ情報、演算ファンクション * の枠組みを用いて、クラスの情報と * 演算を具体的に定義することにより、正弦波 (横波)、縦波、旋回波を実現する。いずれの場合も、ディレイ回路 F_D および NOT 演算回路の定義は変更せず、クラスの定義と演算ファンクション * の選択のみで異なる波動パターンが得られることを示す。

1 はじめに

前稿 [?] では、クラス $A = \{I, \bar{I}\}$ と反転 (NOT) 演算のみを用いて、離散的な矩形波振動を構成した。前稿 [?] では、スーパークラス、メタ情報 (カウンタ n 、演算ファンクション *), および F_D の拡張定義を導入した。

本稿では、[?] の枠組みを用いて、クラス A の情報、メタ情報、および演算ファンクション * を具体的に定義することにより、正弦波 (縦波・横波・旋回波) を実現するモデルを構成する。

2 準備：前稿の定義の要約

本稿は、前稿 [?] で定義したディレイ回路 F_D 、NOT 演算回路、および情報 I の性質 (null 状態、等価判定、反転) を前提とする。また、前稿 [?] で導入した以下の概念を用いる：

- スーパークラス：異なるクラスに属する情報の組 (A, B, C_1, \dots, C_m) ([?] §3.2)
- メタ情報：カウンタ n (ディレイ回数) および演算ファンクション * ([?] §3.2)
- F_D の拡張定義： F_D 通過時にカウンタ n をインクリメントし、* が null でなけれ

ば実行する ([?] §3.3)

これらの定義の詳細は各前稿を参照されたい.

3 単振動クラス A の定義

3.1 前稿における単振動回路

前稿 [?] §3 において, デイレイ回路 F_D と NOT 演算回路を接続し, 以下の帰還構造を構成した. F_D の出力を NOT の入力に, NOT の出力を F_D の入力に接続する.

図4: 単振動回路

図1 単振動回路 ([?] 図4 再掲)

単振動回路の各回における出力の遷移を以下に示す.

デイレイ回数 n	F_D の OUT	NOT の OUT
0	null	null
1	I	\bar{I}
2	\bar{I}	I
3	I	\bar{I}
4	\bar{I}	I
\vdots	\vdots	\vdots

$n \geq 1$ において, F_D の出力は I と \bar{I} を交互に繰り返す. これは離散的な振動である. 情報 I をスカラー値とし, 反転を $\bar{I} = -I$ と定めると, 単振動回路の F_D の出力は次のように表される:

$$x(n) = I \cdot (-1)^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (1)$$

すなわち、出力はディレイ回数 n に対して I と $-I$ を交互に繰り返す。これは矩形波である。

3.2 矩形波のクラス A の定義

前稿 [?] の枠組みにおいて、§3.1 の矩形波振動を再定義する。

- **クラス A の情報**：スカラー値 i
- **メタ情報**：null (カウンタ n , 演算ファンクション * とともに不要)

反転は NOT 演算回路により $\bar{i} = -i$ として与えられる。メタ情報が null であるため、 F_D 通過時に追加の演算は実行されず、§3.1 の単振動回路と同一の結果を与える。

$$x(n) = i \cdot (-1)^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (2)$$

3.3 矩形波のクラス A による伝播と振動

§3.2 で定義した矩形波のクラス A (スカラー値 i , メタ情報 null) を、前稿 [?] §4 の開いた縄モデルおよび §5 の閉じた縄モデルに適用する。

メタ情報が null であるため、 F_D 通過時に追加の演算は実行されない。 F_D の基本演算規則 (入力情報を内部にコピーし、1 ステップの遅延の後に出力する) のみが動作する。

したがって、開いた縄モデルでは情報 i が各 F_D を 1 ステップずつそのまま通過し、[?] §4 と同一の伝播シーケンス (到達位置 $k = n$) を与える。閉じた縄モデルでは、NOT 演算回路による反転を含め、[?] §5 と同一の振動シーケンス (1 振動 = $2n$ 回の演算) を与える。

すなわち、矩形波のクラス A は、前稿 [?] の全構成 (単振動回路、開いた縄、閉じた縄) の結果をそのまま再現する。

3.4 横波のクラス B の定義

横波を実現するクラス B を以下のように定義する。

クラス B の情報：

- i ：スカラー値 (入力値. クラス A と同一)
- w ：実数値 (振幅. 出力用)

メタ情報：

- n ：カウンタ (ディレイ回数. [?] §3.3 の定義による)
- m ：波長に相当するディレイ回数 ($1, 2, 3, \dots$ の正の整数)

演算ファンクション *：

$$w = i \cdot \sin\left(\frac{n}{m} \cdot 360^\circ\right) \quad (3)$$

F_D を通過するたびに n がインクリメントされ、演算ファンクション * が実行されて w が更新される。出力 w を観測すれば、ディレイ回数 n の進行に伴い正弦波的な振動を得る。

3.5 クラス B の振動シーケンス

$i = 1, m = 12$ の場合、単振動回路における F_D の出力 w の遷移を以下に示す。

ディレイ回数 n	$n/m \cdot 360^\circ$	$w = \sin(n/m \cdot 360^\circ)$
0	0°	0.000
1	30°	0.500
2	60°	0.866
3	90°	1.000
4	120°	0.866
5	150°	0.500
6	180°	0.000
7	210°	-0.500
8	240°	-0.866
9	270°	-1.000
10	300°	-0.866
11	330°	-0.500
12	360°	0.000

$n = 12$ で 1 周期が完了し、以降は同じパターンを繰り返す。

図2 クラス B の振動シーケンス (メタ情報 $m = 12, i = 1$ の場合)

棒グラフは各ディレイ回数 n における離散的な出力 w を示し、細線は連続的な正弦波を示す。

4 縦波の実現

4.1 縦波のクラス C の定義

縦波を実現するクラス C を定義する。クラス C の情報、メタ情報、演算ファンクション $*$ の構造は、クラス B (§3.4) と全く同一である。

- クラス C の情報：スカラー値 i ，実数値 w
- メタ情報：カウンタ n ，波長に相当するディレイ回数 m
- 演算ファンクション $*$ ： $w = i \cdot \sin(n/m \cdot 360^\circ)$

クラス B との違いは、出力 w の解釈のみである。クラス B では w を伝播方向に垂直な変位（横波）として扱ったが、クラス C では w を伝播方向の変位として扱う。すなわち、各 F_D の基準位置からの横軸方向のずれとして w を解釈する。

4.2 縦波の可視化

開いた縄モデルにクラス C を適用した場合、各 F_D は基準位置から w だけ伝播方向にずれる。これにより、棒が密集する領域（密）と疎になる領域（疎）が交互に現れ、縦波の疎密パターンが得られる。

図3 クラス C による縦波の疎密パターン (メタ情報 $m = 12$, $i = 1$ の場合)

破線は各 F_D の基準位置，実線は w による変位後の位置を示す。

5 巡回波の実現

5.1 巡回波のクラス D の定義

巡回波を実現するクラス D を定義する。クラス D の情報およびメタ情報の構造は、クラス B (§3.4) と全く同一である。

- クラス D の情報：スカラー値 i , 実数値 w
- メタ情報：カウンタ n , 波長に相当するディレイ回数 m

クラス B との違いは、演算ファンクション * と出力 w の解釈のみである。

演算ファンクション * :

$$w = \frac{n}{m} \cdot 360^\circ \pmod{360^\circ} \quad (4)$$

出力 w を角度として解釈する。 F_D を通過するたびに n がインクリメントされ、 w が更新される。 w は 0° から 360° まで一定の増分で進行し、 360° に達すると 0° に戻る。

5.2 クラス D の振動シーケンス

$i = 1$, $m = 12$ の場合、単振動回路における F_D の出力 w (角度) の遷移を以下に示す。
 $n = 12$ で1周 (360°) が完了し、以降は同じパターンを繰り返す。出力 w を角度として解釈すれば、これは一定の角速度で巡回する運動である。

6 結論

前稿 [?] で導入したスーパークラス、メタ情報、演算ファンクション * の枠組みを用いて、横波 (正弦波)、縦波、巡回波を実現するクラス B, C, D を定義した。以下に各クラスの対応を整理する。

いずれの場合も、ディレイ回路 F_D および NOT 演算回路の定義 ([?] §2.2~§2.4) は一切変更していない。クラスの情報と演算ファンクション * の選択のみで、矩形波を含む4種類の波動パターンが構成できることを示した。

参考文献

- [1] 木原範昭「情報伝達の情報論的整理」研究ノート, 2026年4月.
- [2] 木原範昭「ディレイ回路モデルに内在する対称性の整理」研究ノート, 2026年4月.

ディレイ回数 n	$w = (n/m \cdot 360^\circ) \bmod 360^\circ$
0	0°
1	30°
2	60°
3	90°
4	120°
5	150°
6	180°
7	210°
8	240°
9	270°
10	300°
11	330°
12	0°
13	30°
14	60°
⋮	⋮

クラス	情報	メタ情報	演算 *	出力 w の解釈	実現する波動
A	i	null	null	—	矩形波
B	i, w	n, m	$w = i \cdot \sin(n/m \cdot 360^\circ)$	伝播方向に垂直な変位	横波（正弦波）
C	i, w	n, m	$w = i \cdot \sin(n/m \cdot 360^\circ)$	伝播方向の変位	縦波
D	i, w	n, m	$w = (n/m \cdot 360^\circ) \bmod 360^\circ$	角度	旋回波